

Respekt und Akzeptanz von Vielfalt in der Gesundheitsversorgung - Entwicklung, Umsetzung und Bewertung eines Online-Lerninstruments für Gesundheitsprofessionen (DiversiOn)

Klotz S¹, Levin T², Nakaziba M¹, Ostermann A², Urban E¹, Bökel A²

¹Studiengang Physiotherapie, Fachbereich Gesundheit, hochschule 21, Buxtehude

²Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte: Das Projekt wird gemeinsam von der hochschule 21 in Buxtehude und der Medizinischen Hochschule Hannover durchgeführt. Im dreijährigen Projektverlauf wird ein online-basiertes Selbstlernprogramm entwickelt, implementiert und evaluiert. Das Programm wird gemäß des KERN-Zyklus für die Curriculums-Entwicklung (Thomas et al. 2022) multimodal erarbeitet. Es ist ausbildungsübergreifend angelegt und kann von Studierenden und Auszubildenden unterschiedlicher Gesundheitsprofessionen absolviert werden. Die hochschule 21 verfügt über langjährige Erfahrung in der akademischen Ausbildung von Gesundheitsprofessionen und ist maßgeblich verantwortlich für die inhaltliche, evidenzbasierte Ausgestaltung des Programmes, die Medizinische Hochschule Hannover ist federführend in der qualitativen Evaluation des Programmes.

Ziel/ bzw. Ziele der Projekte: Die übergeordnete Zielsetzung ist die Entwicklung, Pilotierung und Evaluation eines online-basierten mehrwöchigen Programmes zur Förderung der Diversitätskompetenz von Gesundheitsprofessionen. Die Evaluation erfolgt mit Hilfe von halb-standardisierten Interviews und qualitativer Inhaltsanalyse, um das Erleben der Gesundheitsprofessionen hinsichtlich des Lernprogrammes und seines Impacts zu erfassen.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren: Diversität hat gemäß dem Modell von Gardenswartz & Rowe (2003) unterschiedliche Dimensionen und innerhalb der Dimensionen mehrere Kategorien. Das Lernprogramm fokussiert ausschließlich auf die innere Dimension mit ihren verschiedenen Kategorien wie sexuelle Identität, Alter und Ethnie. Eine der Herausforderungen in dem Projekt wird die adäquate Repräsentation und angemessene Darstellung dieser Kategorien in dem Lernprogramm sein. Geplante Lösungsstrategien sind unter anderem die Einrichtung eines divers besetzten Projektbeirates und die Durchführung eines Delphi-Verfahrens. Diese und weitere Strategien sollen im Rahmen des DKVF diskutiert werden.

Schlussfolgerung: Diversität ist Realität in Deutschland, so auch im Gesundheitssystem. Es bedarf Diversitätskompetenzen von Angehörigen der Gesundheitsprofessionen für eine patient:innenzentrierte Versorgung, allerdings wird diese Thematik in vielen Ausbildungs- und Studiengängen nicht oder nur unzureichend adressiert. Das in DiversiOn entwickelte Online-Selbstlernprogramm bietet eine deutschlandweite, niedrighschwellige und evidenzbasierte Möglichkeit des Kompetenzerwerbs.

Quellenangaben:

Thomas, P. A., Kern, D. E., Hughes, M. T., Tackett, S. A. & Chen, B. Y. (2022) Curriculum Development for Medical Education - A Six-Step Approach. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Gardenswartz, L. & Rowe, A. (2003) Diverse teams at work: Capitalizing on the power of diversity. Alexandria: Society for Human Resource Management.